

SIERKA E., MARSZOLIK A., WIKA S. 2007. Significance of *Carex brizoides* L. in meadow communities after cessation of mowing. [In:] Spontaneous flora and vegetation in land used for non-agricultural purposes. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 4: 377–385.

Znaczenie *Carex brizoides* L. w zbiorowiskach łąkowych po zaniechaniu ich użytkowania

Significance of *Carex brizoides* L. in meadow communities
after cessation of mowing

EDYTA SIERKA, ALEKSANDRA MARSZOLIK, STANISŁAW WIKA

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski, ul. Jagiellońska 28,
40-032 Katowice, e-mail: esierka@us.edu.pl

ABSTRACT: In the first part of paper the effects of cessation of mowing in meadows and the effects of presence of *Carex brizoides* in them were shown. Next, based on phytosociological data influence of mowing on species composition, structure and diversity in degenerated phytocoenoses with *Carex brizoides* was presented.

SŁOWA KLUCZOWE: *Carex brizoides*, zbiorowiska łąkowe, użytkowanie łąk, bioróżnorodność

KEY WORDS: *Carex brizoides*, meadow communities, mowing of meadows, biodiversity

Wstęp

W większości regionów naszego kraju zbiorowiska klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, występujące na niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych, poza funkcją kształtowania krajobrazu, odgrywają istotną rolę w produkcji dobrej i bardzo dobrej jakości paszy (Wysocki, Sikorski 2002).

Ze względu na półnaturalny charakter łąk niezwykle ważne jest prawidłowe ich użytkowanie przez człowieka, umożliwiające utrzymanie właściwego składu gatunkowego roślin (Kotańska 1993). Niezbędnymi zabiegami gospodarczymi prowadzonymi w zbiorowiskach łąkowych są: okresowe koszenie, wypas i umiarkowane nawożenie, ewentualnie regulacja stosunków wodnych (Matuszkiewicz 2001, Wysocki, Sikorski 2002).

Zmiany lub zaniechanie tych tradycyjnych metod użytkowania łąk prowadzą do niekorzystnej przebudowy runi łąkowej i ubożenia siedlisk (Denisiuk 1965, Grynia 1975, Barabasz 1994, 2001). Zarówno nadmierne eksploatowanie fitocenoz łąkowych, jak też ich porzucenie może być powodem tworzenia się nowych układów fitocenotycznych (Grynia 1975, Barabasz 1994, 2001), powstających np. przez ekspansywny rozwój niektórych rodzimych gatunków roślin, które w szybkim tempie zwiększają areal swojego występowania. Przykładem takiego gatunku jest *Carex brizoides* – gatunek leśny i zaroślowy, coraz częściej odnotowywany w zbiorowiskach nieleśnych, zwłaszcza łąkowych.

Celem prezentowanej pracy jest wskazanie wpływu sposobu prowadzonej gospodarki w fitocenozach łąkowych z *Carex brizoides* na ich skład gatunkowy i różnorodność gatunkową.

Charakterystyka terenu badań

Badaniami objęto obszar Płaskowyżu Rybnickiego (341.15) o powierzchni ok. 850 km², położonego w południowej części Wyżyny Śląskiej. Mezoregion ten od zachodu graniczy z Kotliną Raciborską; od południa z Kotliną Ostrawską; granicę wschodnią stanowi Kotlina Oświęcimska, przechodząca w Równinę Pszczyńską; natomiast od strony północnej do Płaskowyżu Rybnickiego przylega Wyżyna Katowicka (Kondracki 2001).

Badany teren położony jest na utworach karbonu produktywnego, składających się głównie z piaskowców, łupków, iłołupków i węgla kamiennego (Ligęza 1970).

Gleby Płaskowyżu Rybnickiego rozwinęły się na utworach polodowcowych i charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem (Grabania 1968). W części północnej przeważają gleby bielcowe, powstałe z piaskowców naglinowych i naitowych, piasków luźnych i glin zwałowych. W części południowej zalegają polodowcowe utwory równoziarniste, pyłowe i lessowate, z których powstały gleby bielcowe i czarnoziemy, wykorzystywane rolniczo (Żmuda 1975).

Intensywna eksploatacja węgla kamiennego i innych surowców oraz związane z tym zalewy i zapadliska pogórnice na ogół wywierają niekorzystny wpływ na właściwości gleb.

Na omawianym terenie dominują zbiorowiska leśne, ale do najodporniejszych na oddziaływanie przemysłu należą łąki wilgotne i świeże, najczęściej położone w dolinach rzek (Sendek 1981).

Metodyka badań

Zbiorowiska łąkowe z udziałem *Carex brizoides* L. scharakteryzowano na podstawie wykonanych zdjęć fitosocjologicznych, klasyczną metodą Brauna-Blanqueta (Fukarek 1967) w latach 2002–2003. Nazewnictwo gatunków roślin naczyniowych przyjęto za Mirkiem i in. (2002).

Do dalszych analiz wybrano płaty fitocenozy łąkowych poddawanych corocznie zabiegowi koszenia oraz płaty niekoszone przynajmniej od 3 lat. Określono również udział *Carex brizoides* oraz syngenetycznych grup gatunków w zbiorowiskach łąk koszonych i niekoszonych. Gatunki o największym znaczeniu w obu typach fitocenozy podano w oparciu o analizę głównych składowych PCA, wykorzystując pakiet programów MVSP 3.0 (Kovach 1998). Metodą pośrednią, za pomocą ekologicznych liczb wskaźnikowych, scharakteryzowano warunki siedliskowe płatów badanych zbiorowisk (Zarzycki i in. 2002). Oceniono również różnorodność gatunkową poszczególnych płatów z *Carex brizoides*, stosując ogólnie przyjętą formułę Shannona i Weavera (Trojan 1992).

Wyniki

Uzyskane wyniki badań płatów zbiorowisk łąkowych wykazały, że średnie procentowe pokrycie *Carex brizoides* zarówno w płatach zbiorowisk łąk koszonych, jak i niekoszonych jest zbliżone i wynosi odpowiednio 67% i 69%. Spośród 40 przedstawicieli gatunków roślin klasy *Molinio-Arrhenatheretea* odnotowanych w badanych zbiorowiskach, w fitocenozach poddawanych użytkowaniu stwierdzono obecność 24 gatunków tej klasy, natomiast w płatach niekoszonych odpowiednio 36. Zbiorowiska poddawane użytkowaniu charakteryzowały się niższą wartością średniej liczby gatunków łąkowych w analizowanych płatach. Liczba przedstawicieli gatunków klasy *Molinio-Arrhenatheretea* wynosiła odpowiednio: dla łąk koszonych średnio 5,5 i wahała się w zakresie od 4 do 7; dla łąk niekoszonych odpowiednio 7,1 i zawierała się w przedziale od 3 do 12. Średni udział procentowy gatunków klasy *Molinio-Arrhenatheretea* w poszczególnych fitocenozach wynosił: w płatach łąk koszonych 4,2%, w porzuconych 2,1%.

Udział poszczególnych grup syngenetycznych w obu typach fitocenozy przedstawiono na rycinie 1.

Gatunki o największym znaczeniu w badanych fitocenozach, występujące w obu typach zbiorowisk zestawiono w tabeli 1.

W zależności od sposobu użytkowania w płatach koszonych najczęściej z *Carex brizoides* współwystępują głównie gatunki łąkowe, takie jak: *Achillea millefolium*, *Cirsium palustre*, *Geranium pratense* czy *Lysimachia vulgaris* (ryc. 2). Natomiast w zbiorowiskach łąk niekoszonych są to gatunki reprezentujące różne grupy zbiorowisk łącznie z gatunkami zbiorowisk będących stadium regeneracyjnym lasu, np. *Populus tremula* (ryc. 3).

Pod względem warunków siedliskowych analizowane płaty łąk użytkowanych i porzuconych różnią się nieznacznie pod względem średniej wartości wilgotności podłoża, warunków świetlnych oraz trofizmu (ryc. 4). Zbiorowiska koszonych łąk wykazują się wyższą wartością wskaźnika świetlnego. Fitocenozy nie poddawane użytkowaniu charakteryzuje wyższa wilgotność i trofia.

W obu analizowanych typach płatów odnotowano zbliżoną średnią liczbę gatunków roślin, odpowiednio dla płatów koszonych 12 i niekoszonych 13. Płaty zbioro-

Ryc. 1. Udział grup syngenetycznych w zbiorowiskach łąkowych z *Carex brizoides*
 Objasnienia: I – łąki koszone, II – łąki niekoszone; MA – *Molinio Arrhenatheretea*; Av – *Artemisietea vulgaris*;
 Phr – *Phragmitetea*

Fig. 1. Percentage of synecological groups in meadow communities with *Carex brizoides*
 Explanations: I – hay meadows, II – unmowed meadows; MA – *Molinio Arrhenatheretea*; Av – *Artemisietea vulgaris*; Phr – *Phragmitetea*

wisk łąkowych poddawane ekstensywnemu użytkowaniu wykazywały niższą średnią wartość współczynnika różnorodności gatunkowej (0,77; min. 0,61; maks. 0,95) w porównaniu z łąkami niekoszonymi (0,84; min. 0,54; maks. 0,95) (ryc. 5).

Tabela 1. Gatunki roślin mające największe znaczenie w fitocenozach łąk koszonych i niekoszonych

Table 1. Plant species playing the most important role in meadow phytocoenoses with *Carex brizoides* hay and unmowed meadows

	I	II
<i>Carex brizoides</i>	V ⁻⁵	V ¹⁻⁵
<i>Juncus effusus</i>	II ⁺²	III ⁺³
<i>Lysimachia vulgaris</i>	I ⁻¹	II ⁺²
<i>Cirsium palustre</i>	III ⁺³	–
<i>Geranium pratense</i>	II ¹⁻³	–
<i>Achillea millefolium</i>	II ⁺²	–
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	–	II ⁺³
<i>Festuca gigantea</i>	–	II ^{r-2}
<i>Tanacetum vulgare</i>	–	III ⁺³
<i>Populus tremula</i>	–	I ⁺²

Objasnienia/Explanations: I – łąki koszone/hay meadows, II – łąki niekoszone/unmowed meadows

Ryc. 2. Analizy PCA flory zbiorowisk łąk koszonych
 Fig. 2. Principal components analysis (PCA). Plant communities of hay meadows

Ryc. 3. Analizy PCA flory zbiorowisk łąk niekoszonych
 Fig. 3. Principal components analysis (PCA). Plant communities of unmowed meadows

Ryc. 4. Wartości wskaźników ekologicznych

Objaśnienia: I – łąki koszone, II – łąki niekoszone; L – świetlny, W – wilgotnościowy, T – trofizmu

Fig. 4. Average values of ecological indicators

Explanations: I – hay meadows, II – unmowed meadows; L – light, W – humidity, T – trophic

Ryc. 5. Wartości współczynnika różnorodności gatunkowej

Objaśnienia: I – łąki koszone, II – łąki niekoszone

Fig. 5. Average values of species diversity index

Explanations: I – hay meadows II – unmowed meadows

Podsumowanie i dyskusja

Zjawisko wkraczania do fitocenozy łąkowych ekspansywnego gatunku, jakim jest turzycyca drżączkowata, która, jak się okazuje, na nowym siedlisku znajduje korzystne warunki do wzrostu i rozwoju, jest dość powszechnie obserwowane (Kuče-ra i in. 1994, Matejková 1997). Ekspansji *Carex brizoides* w dużym stopniu sprzyja gospodarka leśna człowieka (Sierka 2003), ponieważ podczas prac, np. przy zwózce drewna lub grabieniu ściółki, może doehodzić do zawleczenia kłączy turzycy na sąsiednie tereny (Dubiel i in. 1999). O pojawieniu się *Carex brizoides* w zbiorowiskach łąkowych traktują publikacje m.in. Barabasz (1997, 2001), Barabasz-Krasny (2002) z terenów Puszczy Niepołomickiej, Izdebskiego i in. (1992) z Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Dubiela i in. (1999) z Magurskiego Parku Narodowego. Obecność turzycy drżączkowej w fitocenozie świadczy o degeneracji siedliska (Izdebski i in. 1992), objawiającej się m.in. eliminacją wcześniej odnotowywanych w tych fitocenozach gatunków, charakterystycznych np. dla zespołu *Cirsietum rivularis* (Dubiel i in. 1999). Jako główny powód dominowania *Carex brizoides* podaje się brak klasycznych zabiegów użytkowania łąk. Jak wykazały badania, koszenie nie jest czynnikiem ograniczającym ekspansję turzycy drżączkowej. Potwierdzają to wyniki eksperymentu prowadzonego na obszarze Czech, w którym wykazano, iż to nie problem koszenia jest najistotniejszy w fitocenozach zdominowanych przez turzycę drżączkową, lecz usuwanie powoli rozkładającej się biomasy *Carex brizoides* (Paplińska 1987), która uniemożliwia rozwój innych komponentów zbiorowisk łąkowych (Prach 1994). W efekcie końcowym odnotowuje się występowanie zaledwie 6 gatunków roślin w fitocenozach łąk z dominującym gatunkiem – *Carex brizoides* (Vacková 1997). Podobne wartości uzyskane zostały w prezentowanych badaniach.

Obecnie, jak się wydaje, jedynym sposobem zwiększenia szans na podniesienie udziału gatunków łąkowych w badanych fitocenozach jest modyfikacja użytkowania zbiorowisk łąkowych z *Carex brizoides* przez koszenie i usuwanie biomasy w późniejszym terminie.

Wnioski

1. Zabiegi koszenia łąk z *Carex brizoides* nie wpływają znacząco na zmianę udziału tego gatunku w zbiorowiskach.
2. Ekstensywne użytkowanie zdegenerowanych zbiorowisk łąkowych nie przyczynia się do zwiększenia różnorodności gatunkowej tych zbiorowisk. Pozwala jedynie zachować większy udział gatunków łąkowych klasy *Molinio-Arrhenatheretea* w porównaniu do fitocenozy nie użytkowanych.

Summary

In the present paper problem of impact of exploitation of meadows with *Carex brizoides* on their floristic composition, structure and diversity of species was discussed.

Data to analysis were collected from the Silesian Upland (Southern Poland) taking phytosociological records by classic Braun-Blanquet method. Obtained results show that patches with value of medium cover of *Carex brizoides* (ca 70%), extensively mowed, were characterized by lower value of species diversity index (0.77) compared to unmowed meadows (0.84) (fig. 5). The similar tendency was observed in the case of average number of species in particular patches: in hay meadows it amounted to 12 and 13 species (fig. 1). Also percentage of species from *Molinio-Arrhenatheretea* class seems to be interesting, which amounted, on the average, for hay meadows – 5 and 7 for unmowed meadows. In relation to biotopic conditions both types of phytocoenoses do not differ too much from each other as well (fig. 4.). The way of exploitation – mowing does not influence on cover-abundance of the dominant species (i.e. *Carex brizoides*). However, it permits to preserve a considerable contribution of meadow species from *Molinio-Arrhenatheretea* class (fig. 2, 3).

Literatura

- BARABASZ B. 1994. Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Wiad. Bot., 38(1/2): 85–94 AR, Rozprawy Naukowe, 60: 1–151.
- BARABASZ B. 2001. Wpływ użytkowania kośno-pastwiskowego na siedlisko oraz zróżnicowanie szaty roślinnej łąk. [W:] German K., Balon J. (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Instytut Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 520–527.
- BARABASZ-KRASNY B. 2002. Changes of the vegetation in the meadows of the northern part of the Niepolomice Forest in the course of twenty years. Ecological Questions, 2/2002: 131–140.
- DENISIUK Z. 1965. Zagadnienia ochrony przyrody w łąkarstwie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 21(5): 5–17.
- DUBIEL E., STACHURSKA A., GAWROŃSKI S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Bot., s. 43.
- FUKAREK F. 1967. Fitosocjologia. PWRiL, Warszawa, ss. 218.
- GRABANIA M. 1968. Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy. Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 12–23.
- GRYNIA M. 1975. Przekształcanie się zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w ostatnich dziesięciokach lat, jako wskaźnik zmian w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 169: 31–39.
- IZDEBSKI K., CZARNECKA B., GRĄDZIEL T., LORENS B., POPIOLEK Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 264.
- KONDRACKI J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, s. 248.
- KOTAŃSKA M. 1993. Reakcja wilgotnych łąk ze związku *Calthion* na zmienność pogody i sposób użytkowania – 13 lat badań na stałych poletkach. Studia Naturae, 40, ss. 47.
- KOVACH W.L. 1998. MVSP – A Multivariate Statistical Package For Windows, Ver. 3.0. Kovach Computing Services, Pentraeth, Wales, UK, ss. 127.

- KUČERA T., JIRÁSEK J., VIŠŇÁK R. 1994. Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český Les. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, ser. Botanica, 39: 1–27.
- LIGĘZA J. (red.) 1970. Ziemia rybnicko-wodzisławska. Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 23–68.
- MATEJKOVÁ I. 1997. Nové poznatky o as. *Scirpo-Caricetum brizoidis* Kučera, Jirásek et Višňák 1994 v Českém lese a Plánickém hřebeni. Erica, Plzeň, 6: 49–56.
- MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 257–279.
- MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Floweving plants and pteridophytes of Poland. A Checklist. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 442.
- PAPLIŃSKA E. 1987. Settlement of Diptera larvae in organic matter *Carex brizoides* L., *Betula verrucosa* Ehrh. Experimentally introduced into the soil. Polish Ecological Studies, 13 (1): 53–70.
- PRACH K. 1994. Vegetační zmeny mokřých luk na Třeboňsku. Příroda, Praha, 1: 97–105.
- SENDEK A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Naukowe UŚ, 1, 457, ss. 117.
- SIERKA E. 2003. Ekspansja *Carex brizoides* L. jako efekt antropogenicznych przemian lasów Wyżyny Śląskiej. Środowisko i Rozwój, 7: 474–480.
- TROJAN P. 1992. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa, ss. 419.
- VACKOVÁ H. 1997. Ekologie porostů *Carex brizoides* v oblasti vrcholové Šumavy. Pr. mgr. České Budějovice. Czech Republic (npbl), s. 25.
- WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 223–242.
- ZARZYCKI K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, s. 16.
- ŻMUDA S. 1975. Antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego konurbacji górnośląskiej. PWN, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, ss. 173.

Acta Botanica Warmiae et Masuriae

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Spontaniczna flora i roślinność
na obszarach wyłączonych z użytkowania rolniczego

Spontaneous flora and vegetation
in land used for non-agricultural purposes

Olsztyn-Poznań 2007

4

Redakcja

Czesław Hołdyński
Tadeusz Korniak

Sekretarz redakcji

Magdalena Woźniak

Recenzenci

Prof. Kazimierz Adamczewski, Prof. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska,
Prof. Stanisław Benedycki, Dr hab. Teresa Dąbkowska, Prof. Kazimierz Grabowski,
Prof. Stefan Grzegorzczak, Prof. Janusz Hereźniak, Prof. Czesław Hołdyński,
Prof. Maria Jędruszczak, Prof. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, Prof. Tadeusz Korniak,
Prof. Ignacy Kutyna, Prof. Eugeniusz Kuźniewski, Prof. Karol Latowski, Prof. Teofil Łabza,
Prof. Krzysztof Młynarczyk, Prof. Henryka Rola, Prof. Józef Rola,
Prof. Ewa Stupnicka-Rodzinkiewicz, Prof. Helena Trzcńska-Tacik,
Prof. Aurelia U. Warcholińska, Prof. Zygmunt Wnuk

Projekt okładki

Krystyna Kuszewska

Copyright © by Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007

Wydano przy pomocy finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ISBN 978-83-60247-98-3

Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Górna Wilda 90
61-576 Poznań
tel.: (0-61) 833 65 80
fax: (0-61) 833 14 68
e-mail: bogucki@bogucki.com.pl
www.bogucki.com.pl

Druk:

Totem

ul. Świętokrzyska 53
88-100 Inowrocław